

УДК 3.4.9.2

СОН НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

DREAM ON THE WORKPLACE

©Злотник Я. А.

АО «Брянскнефтепродукт»

г. Брянск, Россия

yar.zlotnik@yandex.ru

©Zlotnik I.

JSC “Bryansknefteprodukt”

Bryansk, Russia

yar.zlotnik@yandex.ru

Аннотация. В работе рассмотрены проблемы привлечения работников к дисциплинарной ответственности за сон на рабочем месте в рабочее время.

Основными методами исследования, используемые в данной работе, являются научное моделирование, а также эмпирический научный метод.

В процессе подготовки работы были получены сведения, подтверждающие наличие пробелов законодательства в сфере трудовых правоотношений касательно привлечения работников к строгой дисциплинарной ответственности в виду сна на рабочем месте в рабочее время.

Проанализированы перспективы использования этих показателей в трудовых правоотношениях работодателями Российской Федерации. Дана оценка возможным ситуациям, учитывая пробелы в действующем трудовом законодательстве Российской Федерации.

Abstract. This paper addresses the problem of bringing employees to disciplinary liability for a dream on a workplace in working hours. The main research methods used in this work are modelling, and empirical scientific method.

In the process of preparation work had been received confirming the existence of gaps in legislation in the area of labor relations regarding holding employees to strict disciplinary action in the form of sleep in the workplace during working hours.

The prospects of using these indicators in labor relations by employers in the Russian Federation. The estimation of the possible situations, given the gaps in current labour legislation of the Russian Federation.

Ключевые слова: сон, рабочее время, рабочее место, работник, работодатель, дисциплинарное взыскание, трудовое право.

Keywords: sleep, working hours, workplace, employee, employer, disciplinary action, labour law.

Толковый словарь русского языка дает следующее понятие слову «сон»:

«Сон — это наступающее через определенные промежутки времени физиологическое состояние покоя и отдыха, при котором почти полностью прекращается работа сознания, снижаются реакции на внешние раздражения» [1, с. 634].

Является ли сон работника на рабочем месте в рабочее время нарушением внутреннего трудового распорядка? Однозначно, да, когда данное положение зафиксировано в трудовом договоре, а также в локальных нормативных документах работодателя.

Однако, в том случае, если вышеуказанными документами прямо не запрещено работнику отправляться «в объятия к Морфею», является ли сон на рабочем месте нарушением трудового законодательства?

Законодатель не дает официального определения термина «сон» (тем более — в разрезе трудовых отношений).

В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации:

«Статья 192. Дисциплинарные взыскания

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- 1) замечание;
- 2) выговор;
- 3) увольнение по соответствующим основаниям».

Работодатель может применять дисциплинарные взыскания при неисполнении или ненадлежащем исполнении работником своих обязанностей (ст. 192 ТК РФ). Обязанности должны быть зафиксированы в трудовом договоре, должностной инструкции либо в локальных нормативных актах работодателя, а работник должен быть ознакомлен с ними под подпись (ст. 21, ч. 3 ст. 68 ТК РФ).

Работодатель может применить к работнику дисциплинарное взыскание, например:

- за неисполнение им трудовой функции;
- за невыполнение распоряжения руководителя;
- за нарушение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на рабочем месте без уважительных причин, отказ от прохождения медицинского осмотра, отказ от обучения основам охраны труда, нахождение на рабочем месте в состоянии опьянения и т. п.);
- за совершение виновных действий (хищения, растраты, порчи и т. п.) в отношении имущества работодателя, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (п. «г» ч. 6 ст. 81 ТК РФ);
- за курение в рабочих помещениях организации (п. 9 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ).

Таким образом, для фиксации нарушения трудового распорядка необходимо наличие следующих оснований:

—обязанность работника по недопущению сна в рабочее время должна быть зафиксирована в трудовом договоре, должностной инструкции либо в локальных нормативных документах работодателя;

—факт сна работника на рабочем месте должен быть зафиксирован в соответствующем акте работодателя.

Предположим, что работодатель внес в трудовой договор, должностную инструкцию, а также в свой локальный нормативный акт строгий запрет на сон работников на рабочем месте в рабочее время.

Остается открытым вопрос: «как в надлежащем порядке зафиксировать нахождение работника на рабочем месте в спящем состоянии?»

Компетентна ли комиссия, состоящая из представителей отдела кадров, службы безопасности и иных работников работодателя оценить является ли работник спящим или нет?

Данный вопрос остается открытым — нет ответа ни в законодательстве, ни в судебной практике, к которой вернемся позже.

По нашему мнению, состояние сна человека, как физиологического процесса, компетентно может определить только медик-практик (например, медицинский работник работодателя либо привлеченный специалист учреждения здравоохранения).

Можно ли считать сон на рабочем месте в течение 4 часов и более прогулом? Вопрос об использовании терминологии. Нам представляется целесообразным квалифицировать данное обстоятельство, как иное нарушение внутреннего трудового распорядка (только при наличии указанных выше оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности).

Вместе с тем, в судебной практике нередки случаи, когда привлечение работника к дисциплинарной ответственности за нарушение внутреннего трудового распорядка, выразившееся в нахождении данного работника на рабочем месте в рабочее время во сне, судом признается законным и обоснованным [2, с. 5].

Однако, в связи с увеличением потребности общества в специалистах креативной (созидательной, творческой) сферы актуальным становится вопрос о соблюдении трудовой дисциплины данными работниками. Можно ли считать сон художника–дизайнера (художника–оформителя) нарушением внутреннего трудового распорядка? Ведь для качественного выполнения своих обязанностей специалистам художественной когорты необходимо обладать недюжинным воображением, подпиткой которого является вдохновение (в том числе получаемое во время сна). В данном случае приходится полагаться на цивилизованность и демократичность работодателя.

Кроме того, работник может нуждаться в непродолжительном дневном сне в силу медицинских показаний, о чем он должен уведомить работодателя. Работодатель же обязан рассмотреть заявление работника и принять соответствующее решение в силу требований Трудового кодекса РФ.

Завершая данную статью, хотелось бы выразить уверенность в естественном преобращении правоприменительной практики касательно трудовых правоотношений в целом, а также рассматриваемого правового явления в частности.

Список литературы:

1. Апелляционное определение Московского городского суда от 04.04.2013г. №11-10533/13 5 с.
2. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., дополненное. М.: Азбуковник, 1999. 634 с.

References:

1. Appellate ruling of the Moscow city court on 04.04.2013. No. 11-10533/13 5 p.
2. Ozhegov S. I., Shvedova N. Y. Explanatory dictionary of Russian language: 80 000 words and phraseological expressions / Russian Academy of Sciences. The Institute of Russian language. V. V. Vinogradov. 4-e Izd., augmented. M.: Azbukovnik, 1999. 634 p.

*Работа поступила в редакцию
14.04.2016 г.*

*Принята к публикации
18.04.2016 г.*